

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

TURKIY TILLAR O'TMISHIGA SAYOHAT: O'RTA OSIYO OLIMLARINING TURKIY TILNING RIVOJLANISHIGA QO'SHGAN HISSALARI

TO'RAYEVA A. SH.

Toshkent davlat Transport universiteti talabasi

AMALIKOVA N.R

Toshkent davlat Transport universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur ishda turkiy tillarning kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari, tasnifi va tarqalish doiralari tahlil qilinadi. Turkiy tillarning oltoy tillar oilasiga mansubligi, ularning qadimgi davrlardan boshlab hozirgi kungacha kechgan tarixiy taraqqiyot bosqichlari bayon etiladi. Xususan, turkiy tillarning Oltoy davridan boshlab eng yangi davrgacha bo'lgan taraqqiyot yo'li ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy kabi buyuk allomalar asarlarida turkiy tillarning leksik, morfologik va fonetik xususiyatlari, ularning tasnifi va o'ziga xos jihatlari bayon etilgan. Turkiy tillarning g'arbiy va sharqiy guruhlariga bo'linishi, har bir guruhga mansub tillar nomma-nom keltiriladi. Hozirgi kunda turkiy tillarda so'zlashuvchi xalqlarning tarqalgan hududlari va ularning soni haqida ma'lumotlar beriladi. Ishda N.A. Baskakov, A. Samoylovich, V.V. Radlov kabi olimlar tomonidan ilgari surilgan turkiy tillar tasnifi haqida ham fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: bobo til, til oilasi, oltoy tillari oilasi, til guruhlari, turkiy tillar guruhi, genetik qardoshlik, tillar tasnifi, tasniflash mezonlari, geneologik tasnif, sharqiy turkiy tillar, g'arbiy turkiy tillar, r guruhi, d guruhi, tau guruhi, tag 'liq guruhi, tag 'li guruhi.

Аннотация: В работе анализируются происхождение, этапы развития, классификация и распространение тюркских языков. Тюркские языки относятся к алтайской языковой семье и описываются этапы их исторического развития с древнейших времен до наших дней. В частности, будет рассмотрено развитие тюркских языков от алтайского периода до новейшего времени. Также в трудах таких великих ученых, как Махмуд Кашгари и Алишер Навои, описываются лексические, морфологические и фонетические характеристики тюркских языков, их классификация и уникальные аспекты. Разделение тюркских языков на западную и восточную группы, а также перечислены по названиям языки, входящие в каждую группу. Приведены сведения о территориях распространения и численности народов, говорящих в настоящее время на тюркских языках. В работе Н.А. Баскаков, А. Самойлович, В.В. Обсуждается также классификация тюркских языков, предложенная такими учеными, как Радлов.

Ключевые слова: предковый язык, языковая семья, алтайская языковая семья, языковые группы, тюркская языковая группа, генетическое родство, классификация языков, критерии классификации, генеалогическая классификация, восточнотюркские языки, западнотюркские языки, группа r, группа d, группа tau, группа tag 'liq, группа tag 'li.

Abstract: The paper analyzes the origin, stages of development, classification and distribution of the Turkic languages. The Turkic languages belong to the Altaic language family and describe the stages of their historical development from ancient times to the present day. In particular, the development of the Turkic languages from the Altaic period to modern times will be considered. Also, the works of such great scientists as Mahmud Kashgari and Alisher Navoi describe the lexical, morphological and phonetic characteristics of the Turkic languages, their classification and unique aspects. The division of the Turkic languages into western and eastern groups, and the languages in each group are listed by name. Information is provided on the territories of distribution and the number of peoples who currently speak the Turkic languages. In the work of N.A. Baskakov, A. Samoilovich, V.V. The classification of the Turkic languages proposed by such scientists as Radlov is also discussed.

Keywords: ancestral language, language family, Altaic language family, language groups, Turkic language group, genetic relationship, language classification, classification criteria, genealogical classification, Eastern Turkic languages, Western Turkic languages, r group, d group, tau group, tag 'liq group, tag 'li group.

KIRISH: Turkiy tillar guruhi. Bu guruhga o'ttizdan ortiq tillarni kiritish mumkin. Shuning uchun ham N.A. Baskakov turkiy tillar oltoy oilasining katta qismini tashkil qilishini

ta'kidlagan. Turkiy xalqlar ijtimoiy turmush taqozosi tufayli ko'p hollarda ko'chmanchilik bilan kun kechirgan. Ko'chmanchi qabila va o'troq xalqlarning aralash holda hayot kechirishi aniq lingvistik chegarani aniqlashga monelik qiladi. Turkiy qabilalarning dastlabki maskani Janubiy Sibir va Shimoliy Mo'g'uliston (Oltoydan Amurgacha) hududlariga to'g'ri kelgan. Eramizdan avvalgi 206-yilda turkiy qabila (xun)laming birinchi zafarli yurishi boshlandi. Miloddan avvalgi I asrda xunlar ittifoqi ikkiga bo'indi: biri Mo'g'uliston cho'tlarida qoldi; ikkinchisi Sharqiy Qozog'iston tomon siljidi. Shu davrdan turkiy qabilalarning g'arbga yurishi boshlandi. Eramizning IV asrida turkiy qabilalar alan (skif, ostgot-sharqiy got), daklarni mag'lubiyatga uchratib, ulami o'zlariga qo'shib oldi va Dunayga chiqdi. Ushbu yurishning eng rivojlangan davri V asr o'rtalaridagi Attila hukmdorligiga to'g'ri keladi. II - VI asrlarda Yevropaga kelgan turkiylardan yozma yodgorliklar saqlanib qolmagan. Keyinchalik turkiy dialektlar bulg'or guruhiga birlashdi. Eramizning V asrida turkiylar yanada kuchli, xitoy manbalarida tyukyu deb nomlangan ittifoqni tashkil qildilar. Bu davrdan o'rxun-enasoy yozuvida bitilgan qoyatosh yozuvlari, qabrtoshlar, kumush va sopol idishlardagi bitiglar yetib kelgan.

VII asr oxirlarida Bolqon bo'ylaridagi slavyanlarni mag'lubiyatga uchratgan bulg'orlar turkiylar hisoblanadi. Bulg'or guruhiga kiruvchi chuvash tili boshqa turkiy tillardan keskin farqlanadi va bu til, hatto, qo'shni tatarlarga ham mutlaqo tushunarsiz. Bu holat chuvash tilining qadimiy xususiyatlarni saqlab qolganligi bilan izohlanadi.

Chorvador turkiy qabilalar, dastlab, Mo'g'uliston va Yuqori Enasoy daryosi bo'ylarida turkiy tillarning ijtimoiy-siyosiy guruhini tashkil qilgan. Tuva tili shu guruhga mansub bo'lib, mo'g'ul tilining kuchli ta'siriga uchragan. Tofalar (karagas) tili ham shu guruhga mansub bo'lgan. Tuvadan shimoliy g'arb tomonigacha bo'lgan hududda yashagan qizil, qavchin, sagay kabi turkiy qabilalardan xakas xalqi va xakas tili 13 shakllandi. Xakasiyada shor tili, Polsk viloyati sharqida - chulim tili, Sharqiy Sayanda kamasin tili yuzaga keldi.

Turkiy tillarni ilk bor tasnif qilgan olim Mahmud Koshg'ariydir. Turkiy tillar grammatikasiga oid ilk manba Koshg'ariyning "Kitabu jevahir-ul nahv fi-lug'ati't-turk" asaridir. Uning "Devonu lug'otit turk" asari ham bu jihatdan ahamiyatli. 24 Asar ikki qismdan tashkil topgan: 1) muqaddima; 2) lug'at. Muqaddima qismida turkiy tillarning mavqeyi, lug'atning oldiga qo'yilgan vazifalar, asar mundarijasi, turkiy tillarda so'z tuzilishi va yasalishi, turkiy qabilalar va turkiy tillarning o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

"Devon"ning lug'at qismi sakkiz bo'limdan iborat:

1. Hamzali so'zlar bo'limi (boshida alif, vov, yoy harflari keladigan so'zlar).

2. Solim (tarkibida alif, vov, ^qv harflari keladigan so'zlar) bo'limi.

3. Muzaaf bo'limi (tarkibida bir harfi takrorlangan so'zlar).

4. Misol (boshida, o'rtasida yoki oxirida alif, vov, yoy harflaridan biri kelgan so'zlar) bo'limi.

5. Uch harfli so'zlar bo'limi.

6. To'rt harfli so'zlar bo'limi.

7. G'unnalilar (tarkibida burun tovishlari keladigan so'zlar) bo'limi.

8. Tarkibida ikki undosh qator kelgan so'zlar bo'limi.

Mahmud Koshg'ariy turkiy tillar qurilishini tasvirlashda qiyosiy metoddan foydalangan. Yigirma agayaq qabilatlaridagi leksik birliklar misollar asosida izohlagan. So'zning lug'aviy ma'nosi, qaysi qabila tilida ko'proq uchrashi, fonetik tuzilishi borasida muhim ma'lumotlar keltirgan. U turkiy tillarning leksik, morfologik va fonetik xususiyatlarini bir-biriga qiyoslab, o'xshash va farqli jihatlarni ko'rsatdi. Lug'atda turkiy tillar leksikasiga mansub 7500 atrofidagi so'z izohlangan. Koshg'ariy XI asrda yashagan turkiy xalqlarning tillarini ikki qismga

ajratadi: 1. Sharqiy turkiylar tili. 2. G'arbiy turkiylar tili. Birinchi guruhga Bolosog'un, Koshg'ar atrofida yashaydigan xalqlarning tillarini kiritdi. Bular chigil, qarluq, uyg'ur, tuxsi, yag'mo kabi xalq va qabilalar tillaridan iborat edi. Qolgan tillarni ikkinchi guruhga kiritdi.

Mahmud Zamahshariyning "Muqaddimat ul-adab", Abu Hayyonning "Ad-durrat -ul mudi'ye fi-l-lug'atit-turkiy", "Kitob ul-idrok li-lison ul-atrok", Faxriddin Muhammad ibn Mustafoning "Qavoyid ul-lisani turk", Jamoliddin Ibn Muxannaning "Xiliat ul-inson va xalibat ul-lison", Jamoliddin at-Turkiyning "Kitobi ul-lug'ot al-mushtoq fi-l-lug'ati at-turk val-qipchoq", muallifi noma'lum "Kitob-i-majmu-u-tarjimonturki va ajamiy va mo'g'uliy". "Kitob-at-tuhfat-uz-zakiyatu fi-l-lug'at-it-turkiy" asai'larida ham turkiy tillar grammatikasi, leksikasiga doir m a'lumotlar berilgan. XV asr olamida ulug; mutafakkir shoir, madaniyat va davlat arbobi Alisher Navoiyning mashaqqatli mehnati, izlanishlari hamda Husayn Boyqaroning homiyligi tufayli turkiy tillar orasida o'zbek tilining mavqeyi ko'tarilgan edi. Alisher Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida turkiy tilning keng imkoniyatlarini nazariy jihatdan asoslab berdi. Turkiy tillar tasnifi bir qator mezonlarga asosan amalga oshirilgan.

Baskakov N.A. turkiy bobo tilni ikki guruhga ajratgan: g'arbiy turkiy tillar: bulg'or, o'g'uz, qipchoq, quman, saljuqiy, usmonli turk, turkman, chuvash, gagauz, ozarbayjon, qaraim, qumiq tillari; sharqiy turkiy tillar: o'rxun-enasoy, qadimgi uyg'ur, uyg'ur, qarluq, tatar, boshqird, qozoq, no'g'ay, qoraqalpoq, o'zbek, qirg'iz, oltoy, tuva, xakas, shor, yoqut tillari.²⁶ Har bir guruh o'z ichida yana kichik guruhlariga ajratilgan:

Samoylovich A. tasnifida turkiy tillarning fonetik jihatdan o'zaro farqlanishi ham ko'zga tashlanadi.²⁸ Tabbert-Stralenbergni Paltava guberniyasi va Sibirda yashagan turkiy qabilalar tilidagi yaqinlik qiziqtirgan bo'lsa, 1733-1743-yillarda tarixchi va etnograf ohm G.F.Myuller Sibirda yashaydigan elatlarning til xususiyatlari haqida boy material to'pladi, "Tatar tili va boshqa Sibir dialektal so'zlari to'plam i" nomli iug'atini tuzdi. Mazkur lug'atdan boshqird, chulim tatarlari, teleut, shor tillari, Abakandagi xakas, Sibirdagi buxoroliklar va yoqut tiliga mansub so'zlar o'rin olgan. Lug'atda yuzdan ortiq turkiy so'zlarning qiyosiy jadvali berilgan. Masalan, qor so'zining 12 turkiy tildagi varianti keltirilgan: qangli. buran, boshq. kar, tuv. kar, tobol. kar, chat, kar, tomck. kar, teleut. kar, kuznetsk. kar, xakas. xar, buxor. qar, yoq. 868-1877-yillarda Sankt-Peterburgda L.Budagovning ikki jildlik "Turk lahjalari qiyosiy lug'ati" nashr etildi.- V.V. Radlov 1859-yildan boshlab turkiy til va lahjalarni o'rganishga kirishdi va to'rt jild, sakkiz qismdan lug'at nashr qildirdi.³⁰ Turkiy tillarning nisbatan mukammal qiyosiy grammatikasi, asosan, XIX asming ikkinchi yarmida Rossiya fanlar akademiyasi hamda Sankt-Peterburg tilshunoslik instituti olimlari tomonidan ishlab chiqildi.

Hozirgi turkiy tillarning tarqalish doirasini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

1. O'zbek tili. Bu til O'zbekiston Respublikasining (poytaxti - Toshkent) davlat tili bo'lib, bu tilda 21 milliondan ortiq kishi (O'zbekiston, Afg'oniston, Pokiston, Tojikiston) so'zlashadi.

2. Turk (usmonli turk) tili. Bu til Turkiyaning (poytaxti - Anqara) davlat tili bo'lib, unda 72 milliondan ortiq kishi (Turkiya, Kipr, Iroq, Suriya, Yunoniston, Bolgariya) so'zlashadi.

3. Turkman tili. Bu til Turkmaniston Respublikasining (poytaxti - Ashg'obod) davlat tili bo'lib, bu tilda 4 milliondan ortiq kishi (Turkmaniston, Afg'oniston, Xuroson, Pokiston) so'zlashadi.

4. Ozarbayjon tili. Bu tilda so'zlashuvchi aholining soni 31 milliondan oshadi (Ozarbayjon, Gruziya, Eron). Bulardan 20 milliondan ko'prog'i Eronda, 10 milliondan ziyodi esa Ozarbayjonda yashaydi. Bu til Ozarbayjon Respublikasining (poytaxti - Boku) davlat tilidir.

5. Qozoq tili. Bu til Qozog'iston Respublikasining (poytaxti — Astana) davlat tili bo'lib, unda 11 millionga yaqin kishi (Qozog'iston, Xitoy) so'zlashadi.

6. Qirg'iz tili. Bu til Qirg'iziston Respublikasining (poytaxti Bishkek) davlat tili bo'lib, bu tilda 3,3 milliondan ortiq kishi so'zlashadi (Qirg'iziston, Xitoy).

7. Tatar (Qozon tatarlari) tili. Bu til Tatariston Respublikasining asosiy davlat tili bo'lib, bu tilda so'zlashuvchilar 7,5 milliondan ortiqdir (Tatariston-Rossiya, Qrim-Ukraina).

8. U yg'ur tili. Bu tilda so'zlashuvchilar 17 milliondan ortiqroq bo'lib (Xitoy, Qozog'iston, Rossiya), ular, asosan, Xitoy Xalq Respublikasining Shinjon-uyg'ur avtonom hududida yashaydilar.

9. Chuvash tili. Mazkur til Chuvash Respublikasida yashovchi xalq tili bo'lib, unda 2 milliondan ko'proq kishi gaplashadi.

10. Boshqird tili. Ushbu til Boshqirdiston Respublikasida yashovchi asosiy xalqning tili bo'lib, unda 2,5 millionga yaqin kishi so'zlashadi.

11. Qoraqalpoq tili. Qoraqalpog'istonda yashovchi xalqlar tili bo'lib, bu tilda 600 mingdan ortiq kishi so'zlashadi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, turkiy tillar dunyo miqyosida keng tarqalgan va boy tarixiy merosga ega bo'lgan tillar oilasidan biridir. Ularning shakllanishi va rivojlanishi ming yillar davomida davom etib, hozirgi kunda turkiy xalqlar tomonidan faol qo'llanilmoqda. Turkiy tillarning tarixiy taraqqiyot bosqichlari, tasniflash mezonlari, fonetik xususiyatlari ularning chuqur va rang-barang til tizimiga ega ekanligini ko'rsatadi. Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy kabi allomalar bu tillarning ilmiy asosda o'rganilishiga ulkan hissa qo'shgan. Turkiy tillar rivoji uchun o'zining hayotini bag'shlagan, uning rivoji uchun o'z kuchini ayamagan ajdodlarimiz mehnatlarini unitmagan holda, onatikimizni e'zozlashimiz, qadrlashimiz, ardoqlashimiz kerak. Zero turkiy tillar nafaqat lingvistik, balki madaniy va tarixiy jihatdan ham xalqlar o'rtasida muhim bog'lovchi bo'lib xizmat qilmoqda. Shunday ekan, ularni o'rganish, saqlash va rivojlantirish bugungi kunda ham dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

REFERENCES:

1. Hasan Ato Abushiy. Turkiy qabmlar. Toshkent, "Cho'lpon" nashriyoti, 1993.
2. Nurmaxanova A. Türki tilderiniñ salıstırmalı grammatikası. "Mektep", Almatı, 1971.
3. Gumilov L.N. Qadimgi turkiylar. "Fan", Toshkent, 2007
4. Rafiyev A. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. Toshkent, 2004
5. Dadaboyev H., Xolmanova Z. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. – Toshkent, 2015